

SEDACIJA VAN OPERACIONE SALE U DEČJEM UZRASTU

SEDATION OUT OF OPERATIONAL ROOM IN CHILDRENS

Jelena Mačar Novaković¹, Goran Rakić^{1,2}, Anna Uram-Benka^{1,2}, Marina Pandurov¹, Biljana Drašković^{1,2}

¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Hajduk Veljkova 10, Novi Sad, Srbija

²Medicinski fakultet, Hajduk Veljkova 3, Novi Sad

SAŽETAK

Sedacija ima za cilj da smanji fizičku nelagodu, psihološku traumu, bol i obezbedi amneziju. Sve procedure van operacione sale mogu se obaviti u minimalnoj, umerenoj, dubokoj sedaciji i opštoj anesteziji. Za sprovođenje sedacije van operacione sale obavezan je izvor kiseonika, aspirator, bazični monitoring (pulsna oksimetrija, elektrokardiografija (EKG), ekspiratorni ugljen-dioksid (ETCO₂), arterijski krvni pritisak (TA)), oprema za uspostavljanje disajnog puta i reanimaciju. Sve terapijske i dijagnostičke procedure se dele na neinvazivne (bezbolne) i invazivne (bolne). Često se koristi midazolam, hloral hidrat, propofol, dexmedetomidin, ketamin. Magnetna rezonanca je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura i njena primena kod dece je izuzetno otežana. Potrebna je duboka sedacija ili opšta anestezija zbog dužine trajanja procedure te se od lekova najčešće koristi propofol, a poslednju deceniju i dexmedetomidin koji ne dovodi do respiratorne depresije. Potrebno je obezbediti opremu i odgovarajući prostor, poznavati farmakokinetiku leka, složenost i trajanje procedure, posedovati veštinu za uspostavljanje disajnog puta i reanimaciju da bi se broj komplikacija sveo na minimum.

Ključne reči: sedacija, deca, MRI

SUMMARY

The aim of sedation is to reduce the physical discomfort, psychological trauma, pain and provide amnesia. All procedures outside the operating theatre can be made at a minimum, moderate, deep sedation and general anesthesia. For implementing sedation outside the operation theatre, it is required to have: source of oxygen, aspirator, basic monitoring, equipment for the establishment of the airway and resuscitation. All therapeutic and diagnostic procedures can be divided into non-invasive (painless) and invasive (painful). Midazolam, chloral hydrate, propofol, dexmedetomidine, ketamine are usually used. Magnetic resonance is non-invasive and painless diagnostic procedure and it is extremely difficult to use it on children. Deep sedation or general anesthesia are necessary because of the duration of the procedure, so the most used drugs are propofol and , in the last decade, dexmedetomidine which dose not cause respiratory depression. It is necessary to provide the equipment and a corresponding space, know the pharmacokinetics of the drugs, the complexity and the duration of the procedure, as well as to have the skills to establish airway resuscitation so that the number of complications is minimal.

Keywords: sedation, children, MRI

UVOD

Konstantnim tehnološkim napretkom došlo je do razvoja savremenijih dijagnostičkih i terapijskih procedura, što je povećalo potrebu za sedacijom van operacione sale. Pedijatrijski anesteziolozi su dobili nov zadatak, koji

predstavlja velik izazov i rizik, jer ne postoji jedinstven protokol za sedaciju. Za sprovođenje sedacije van operacione sale obavezan je izvor kiseonika, aspirator, bazični monitoring (pulsna oksimetrija, elektrokardiografija (EKG)), krvni pritisak (TA) i ekspiratorni ugljen dioksid (ETCO₂), kao i oprema za uspostavljanje

disajnog puta i reanimaciju (1). Sve dijagnostičke i terapijske procedure možemo podeliti na neinvazivne (bezbolne) u koje spadaju kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonanca (MRI) i ultrazvuk, kao i na invazivne (bolne) poput interventne radiologije i onkologije, kolonoskopije, kao i ekstrakorporalne litotripsije koja je bolna, a neinvazivna procedura. Od lekova najčešće se koriste: hloral-hidrat, midazolam, propofol, dexmedetomidin, ketamin, ketofol. Od 2005. godine sve je više studija o upotrebi dexmedetomidina kod dece tokom MRI. S obzirom da ne dovodi do respiratorne depresije, da li je on najbliži idealnom leku za sprovođenje MRI kod dece?

ISTORIJAT

Osamdesetih godina dvadesetog veka Dr. Charles Cote' i Dr. Theodore Striker objavili su prve smernice za sedaciju, kao odgovor na izveštaj o smrti troje dece u stomatološkoj ordinaciji. Ove smernice su napisane u saradnji sa ASA (Američko Društvo Anesteziologa) i AAPD (Američkom akademijom Dečijih stomatologa). Bazirane su na obaveznom potpisivanju informisanog pristanka, praćenju i merenju vitalnih parametara, sprovođenju režima gladovanja pre sedacije, posedovanju veštine za uspostavljanje i održavanje disajnog puta, kao i mera reanimacije (2). Definisana su tri termina: svesna sedacija, duboka sedacija i opšta anestezija. U dopunjenim smernicama iz 1992. godine uvodi se pulsna oksimetrija kao neophodan deo monitoringa sediranog pacijenta van operacione sale.(2) Tokom 2002. godine Komitet za lekove i Američka pedijatrijska akademija (AAP) su termin "svesna sedacija" zamenili sa "umerena sedacija" i uveli termin "minimalna sedacija" (2). U oktobru 2010. godine ASA uvodi kapnografiju kao obavezan monitoring van operacione sale tokom umerene ili duboke sedacije (3). AAP objavljuje 2016. godine smernice sa posebnom pažnjom na procenu disajnog puta, neophodnost bazičnog

monitoringa, razumevanje efekta svakog leka, adekvatna opremljenost sale, uredna dokumentacija pre, za vreme i posle procedure uz dobar timski rad i interakciju osoblja (1).

CILJEVI I VRSTE SEDACIJE

Sedacija ima za cilj da u pedijatrijskoj populaciji tokom dijagnostičkih i terapijskih procedura očuva bezbednost pacijenta, smanji fizičku nelagodnost, psihološku traumu i bol, obezbedi amneziju i kontrolu pokreta/ponašanja za bezbedno okončanje postupka. Ovi ciljevi se najbolje mogu postići odabirom najniže doze leka sa najvećim terapijskim indeksom za određene procedure. Od suštinskog značaja za bezbednost u praksi je i izbor što manjeg broja lekova (2). Sve procedure van operacione sale mogu se obaviti u: minimalnoj, umerenoj, dubokoj sedaciji i opštoj anesteziji. (Tabela br.1) Sve je više studija koje potvrđuju da su ponavljajuće i produžene sedacije (duže od 3 h), kao i opšta anestezija u dece mlađe od 3 godine imaju značajan uticaj na mozak u razvoju (4). Eksperimentalna istraživanja ukazuju da različiti intravenski anestetici (ketamin, barbiturati, benzodiazepini i propofol) mogu izazvati neurodegenerativne promene na mozgu (4).

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA (CT)

Kompjuterizovana tomografija (CT) spada u bezbolne (neinvazivne) dijagnostičke procedure, nepristupačne lokalizacije, sa rizikom od zračenja što često lekara uslovljava da prati pacijentovo stanje iz druge prostorije. Za sprovođenje CT-a neophodna je imobilizacija pacijenta, pa je potrebno sedirati decu do sedme godine života (osim veoma male dece), kao i decu sa posebnim potrebama (5). Opšta anestezija je retko potrebna.

Nivoi sedacije i anestezije

	Minimalna sedacija anksioliza	Umerena sedacija svesna sedacija	Duboka sedacija	Opšta anestezija
Odgovor na verbalnu stimulaciju	normalan odgovor na verbalnu stimulaciju	svrsishodan odgovor na verbalnu/taktilnu stimulaciju	svrsishodan odgovor na ponavljajuću bolnu stimulaciju	bez odgovora
Disajni put	nepromenjen	ne zahteva obezbeđivanje disajnog puta	može biti potrebno	obavezno obezbeđivanje disajnog puta
Spontano disanje	nepromenjeno	zadovoljavajuće	može biti neodgovarajuće	neodgovarajuća
Kardiovaskularna funkcija	nepromenjena	nepromenjena	stabilna	može biti narušena

MAGNETNA REZONANCA (MRI)

Magnetna rezonanca je neinvazivna i bezbolna dijagnostička procedura i njena primena kod dece je izuzetno otežana. Mali i zatvoren prostor sa visokim nivoom buke kod dece izaziva strah, često praćen i klaustrofobijom (5). Pri tome, lekar nema zadovoljavajući pristup detetu, jer se glava nalazi više od jednog metra u kućištu elektromagnetnog polja (6). Da bi se skeniranje uspešno izvelo, neophodno je postići određeni nivo imobilizacije deteta, jer kod svakog nepredviđenog pokreta snimanje se mora ponoviti. To se postiže dubokom sedacijom ili opštom anestezijom uglavnom za decu uzrasta 1-7 godina. Potrebna je sedacija zbog klaustrofobije i usporenog psihomotornog razvoja kod 30% dece starije od 7 godina. Opšta anestezija sa endotrahealnom intubacijom (ETI) i kontrolisanom ventilacijom potrebna je bolesnicima koji ne saraduju, teško obolelima, bolesnicima sa oboljenjem CNS i višestrukim povredama. Aparat za anesteziju i sva oprema moraju da budu nemagnetne prirode. Svakom detetu je potrebno obezbediti zaštitu od buke, iako za to ne postoje jasni protokoli (4). Monitoring mora da sadrži: pulsnu oksimetriju (neferomagnetni model), krvni pritisak, EKG i kapnografiju. Nosne kanile predstavljaju najpogodniji oblik praćenja ventilacije van

operacione sale jer omogućavaju istovremenu isporuku kiseonika i procenu vrednosti CO₂. Kapnografija je postala vrlo brzo neophodan monitoring tokom sprovođenja MRI jer detektuje opstrukciju disajnih puteva pre razvoja hipoksije (7). Novi temperaturni protokoli predlažu korišćenje vakum madraca za imobilizaciju novorođenčadi čime se smanjuje potreba za sedacijom (4).

Hloral-hidrat je dugo korišćen lek tokom bezbolnih dijagnostičkih procedura (CT i MRI), može se primeniti oralno (gorak ukus se neutrališe voćnim sokom) ili rektalnim putem. Najbolji rezultati se postižu kod dece ispod dve godine, jer se obezbeđuje odgovarajuća sedacija u oko 95% slučajeva. Primenjivana doza je 100 mg/kg, dok kod dece ispod jedne godine treba dati 50 mg/kg i ponoviti za 30-40 minuta istu dozu ako je sedacija nedovoljna (8). Dejstvo je bolje nego posle oralne upotrebe midazolama, a rezultati su slični kao nakon intravenskog davanja pentobarbitala (9). Kao moguće komplikacije u odojčadskom uzrastu opisane su respiratorna depresija, delirijum, bradikardija kao i produžena sedacija (8).

Propofol je jedan od najboljih lekova za duboku sedaciju kod dece, na šta ukazuje sve više podataka (10). Pripada grupi nebarbituratnih intravenskih anestetika sa ultra-kratkim dejstvom i daje se bolus od 1-2 mg/kg i tokom procedure nastavlja infuzijom 150-200 mcg/kg/min. Primenom propofola za

vreme neinvazivnih dijagnostičkih procedura procenat opstrukcije disajnog puta povećan je za 23 %, period oporavka je smanjen na 34 ± 17 minuta, (u poređenju sa periodom oporavka posle pentobarbitala koji iznosi 100 ± 31 minuta), a smanjena je i pojava mučnine i povraćanja (10). Međutim, značajno je istaći da ima uzak terapijski prozor, što može posle minimalnog povećanja doze iznenada produbiti anesteziju i dovesti do gubitka zaštitnih refleksa (11). U slučaju agitacije i sponatanih pokreta može se dati 0,5 mg/kg propofola i kontinuiranu infuziju podići za 1mg/kg/h sve do 8 mg/kg/h propofola. Broj komplikacija se povećava davanjem tri ili više lekova (11). Neophodno je obezbeđenje disajnog puta (ETI ili laringealna maska), ukoliko dođe do opstrukcija disajnog puta i iregularnog disanja.

Dexmedetomidin je selektivni α_2 agonista sa sedativnim, anksiolitičkim, simpatikolitičkim i analgetskim (opioid sparing – smanjuje potrebu za opioidima) osobinama. Sedativni efekat ispoljava dejstvom na noradrenergički locus coeruleus, tako što smanjuje njegovu aktivnost (12). Poluvreme eliminacije je 3 h, metaboliše se u jetri, oko 95% izlučuje bubrezima, veliki procenat leka je vezan za proteine plazme. Može se dati intravenski, oralno, nazalno, bukalno, rektalno, intramuskularno pri čemu je njegova primena bezbolna i ne dovodi do respiratorne depresije ili apneje (12). Primenjuje se bolus doza od 1 mcg/kg i infuzija od 0,5 mcg/kg/h tokom CT-a, a za duboku sedacija potrebno je 2-3 mcg/kg u bolusu i kontinuirana infuzija 1-2 mcg/kg/h tokom trajanja procedure. Nazalna primena dexmedetomidina kod dece je najpopularnija zbog lakoće davanja i brzog dejstva preko dobro vaskularizovane sluznice (4). Doza leka se povećava sa godinama, tako da u prvih 6 meseci treba dati 0,4 mcg/kg nazalno, a 1 mcg/kg u uzrastu od 25-36 meseci (13). Veće doze dexmedetomidina mogu da dovedu do bradikardije pogotovo kod manje dece, hemodinamske nestabilnosti i produženog perioda oporavka (14). Učestalost bradikardije i hipotenzije je veća kada se dexmedetomidin daje

sa lekovima koji imaju negativan inotropan i hronotropan efekat. Lek daje medicinska sestra pod direktnim nadzorom anesteziologa, ne postoje apsolutne kontraindikacije, ali u određenim stanjima ovaj lek treba izbeći. Hipertenzija je opisana kod traumatskih povreda mozga i mišićnih oboljenja, a teška bradikardija kod dece koja se leče digoksinom (15). Manson i saradnici su opisali akcidentalno davanje šezdeset puta veće doze dexmedetomidina malom detetu gde osim duboke (Ramsey skala 4) i produžene sedacije dete nije pretrpelo nikakve dodatne sekvele. Prvi put su opisani efekti ovako visoke doze dexmedetomidina, a razlog hemodinamske stabilnosti je možda i nezrelost simpatičkog nervnog sistema u tom uzrastu. Treba uvek imati na umu da se infuzija dexmedetomidina primenjuje na sat (mcg/kg/h), a ne na minut (mcg/kg /min) (16). Sedaciju treba izbeći, a tako i dexmedetomidin kod pacijenata koji imaju: gastroezofagealni refluks (GER), nekontrolisano povraćanje, apneju, bolesti srca i pluća, kraniofacijalne anomalije, nekontrolisanu hipertenziju i terapiju digoksinom (16).

EKSTRAKORPORALNA LITOTRIPSIIJA (ESWL)

je neinvazivna terapijska procedura razbijanja kamena podvodnim udarnim talasima u delu urotakta koji je van koštanog oklopa (bubreg, pijelum i gornji deo uretera). Bolnost se javlja prolaskom udarnog talasa kroz kožu i tkiva u blizini kamena, a za sprovođenje procedure, ukoliko dete saraduje, dovoljna je analgosedacija. Mogu se koristiti različiti lekovi, ali svi oni moraju da obezbede respiratornu i hemodinamsku stabilnost, analgeziju, minimalnu ili umerenu sedaciju i imobilizaciju pacijenta (17). Međutim većina lekova, koja se koristi tokom ove procedure može dovesti do produžene sedacije, hemodinamske nestabilnosti i produženog boravka u bolnici (17).

Ketamin je dugo korišćen nebarbituratni, intravenski anestetik koji dovodi pacijenta u kliničko stanje "disocijativne anestezije" (oči mogu biti otvorene ili

poluzatvorene, lak hipertonus, nevoljni pokreti). Stimulacijom simpatičkog nervnog sistema povećava TA i srčanu frekvenciju, a za razliku od propofola, uzrokuje malu depresiju respiratornog i kardiovaskularnog sistema. Faringealni refleksi su očuvani, analgezija i sedacija su zadovoljavajuće, oporavak je produžen, česti su nevoljni pokreti, moguća je pojava delirijuma, mučnine i povraćanja (17,18). Za razliku od ketamina, propofol dovodi do intraproceduralnih komplikacija (respiratorne depresije, apneje i potrebe za ventilacijom na masku) u oko 13% slučajeva, a ako se koristi i fentanil, kao i veća indukciona doza propofola (3 mg/kg) taj procenat je znatno veći (18).

Ketofol predstavlja kombinaciju dva anestetika propofola i ketamina (racemski oblik) u različitim odnosima (2:1; 3:1 ili 4:1), a u cilju smanjenja neželjenih efekata pojedinačno datih lekova, redukcije ukupne doze anestetika, kao i smanjenje toksičnosti svakog anestetika ponaosob (19).

GASTROINTESTINALNA ENDOSKOPIJA

Endoskopija gastrointestinalnog trakta predstavlja invazivnu, neprijatnu, a često i bolnu dijagnostičku i terapijsku proceduru. U zavisnosti od uzrasta pacijenta i dela trakta koji se ispituje sprovodi se umerena ili duboka sedacija, kao i opšta anestezija.

Za izvođenje ezofagogastroskopije dovoljna je umerena sedacija kod dece koja saraduju sa lekarom. Kod dece koja ne saraduju, opšta anestezija sa ETI predstavlja zlatni standard za izvođenje procedure. Prilikom izvođenja kolonoskopije sprovodi se umerena ili duboka sedacija. U tu svrhu se mogu koristiti midazolam, fentanil, propofol i ketamin. Sedacija midazolamom i fentanilom je povezana sa čestim neželjenim efektima i osećajem bola kod pacijenata, dok je primenom propofola pod direktnim nadzorom anesteziologa olakšano sprovođenje procedure, poboljšan njen kvalitet i skraćeno vreme oporavka (20). Kombinacijom midazolama i propofola, kao i započinjanjem procedure tek kada pacijent uđe u fazu duboke sedacije postignuta je zadovoljavajuća amnezija,

bezbolnost i unapređen krajnji ishod i rezultat procedure (20).

INTERVENTNA RADIOLOGIJA

Najčešće se sprovodi: perkutana biopsija tumora i organa, dreniranje apscesa i cisti, dilatacija stenoza i striktura, plasiranje gastrostome i nefrostome, neuroradiologija (endovaskularna terapija aneurizmi, arteriovenskih malformacija i fistula), kardioangiografija.

Ovi zahvati su bolni, različitog trajanja i neophodna je imobilizacija pacijenta. Opšta anestezija se najčešće sprovodi a ako je procedura manje bolna i kraće traje, dovoljna je duboka sedacija (20). Često se kombinuju benzodiazepini i kratkododelujući opiodi (alfentanil, remifentanil), a i upotreba ketamina tokom biopsije čvrstih organa pokazala se efikasnom i bezbednom za korišćenje i od strane drugih specijalista (21,22).

ONKOLOŠKE PROCEDURE kojima se podvrgavaju obolela deca uglavnom su invazivne (bolne), ponavljajuće i kratkotrajne. Najčešće se izvodi: lumbalna punkcija, punkcija koštane srži, sprovođenje radioterapije (neinvazivna procedura). AAP je 1990. godine objavila prve smernice, koje se i danas primenjuju, za smanjenje anksioznosti i bola kod onkološke dece. Može se koristiti nefarmakološki i farmakološki pristup detetu. Kognitivno-bihevioralne tehnike spadaju u nefarmakološki način smanjenja anksioznosti i bola. U zavisnosti od uzrasta deteta sa uspehom se primenjuju sledeći sadržaji: glas roditelja, taktilna stimulacija, cucla, muzika, masaža, slike, muzikoterapija, vežbe disanja (4,23). Američki autori ističu da treba izbeći duboku sedaciju ili opštu anesteziju tokom farmakološkog pristupa obolelom detetu i zato treba koristiti lekove u što manjoj količini i broju (23).

ZAKLJUČAK

Sedaciju van operacione sale možemo sprovesti tek kada se obezbede svi uslovi koje definiše ASA (3). Nekompletan bazični

monitoring drastično povećava stopu komplikacija (za 62%) i mortaliteta van operacione sale.(24) Potrebno je koristiti što manje lekova, isključivo one čiju farmakokinetiku poznajemo. Ukoliko se koriste lekovi koji dovode do depresije disanja

neophodno je posredovanje veštine za uspostavljanje sigurnog disajnog puta i reanimacije.(1) Kod ponavljajućih procedura težiti nefarmakološkom lečenju (4,23). Ključ uspeha je visok stepen saradnje i uvežbanosti svih specijalista tokom sprovođenja procedure.

LITERATURA:

1. Cote CJ, Wilson S. Guidelines for monitoring and management of pediatric patients before, during, and after sedation for diagnostic and therapeutic procedures: Update 2016. *Pediatrics* 2016; 138:.
2. Cravero JP, Blike GT. Review of Pediatric Sedation. *Anesth Analg* 2004; 99:1355-64
3. The growing mandate on capnography: ASA Procedural sedation standards 2011
4. Deen J, Vandevivere Y; Van de Putte P. Challenges in the anesthetic management of ambulatory patients in the MRI suites. *Curr Opin Anesthesiol* 2017; 30:670-675
5. Drašković B. Zbornik uvodnih predavanja. X Congress of anesthesiologists and intensivists of Serbia; 2006 Oct 4-7; Belgrade, Serbia.
6. Lawson GR. Sedation of children for magnetic resonance imaging. *Arch Dis Child* 2000;82:150-4
7. Phelps JR, Russell A, Lupa MC, et al. High-dose dexmedetomidine for noninvasive pediatric procedural sedation and discharge readiness. *Paediatr Anaesth* 2015; 25:877-882
8. Zhang W, Wang Z, Song X, et al. Comparison of rescue techniques for failed chloral-hydrate sedation for magnetic resonance imaging scans – additional chloral hydrate vs intranasal dexmedetomidine. *Paediatr Anaesth* 2016; 26:273-279.
9. Wheeler DS, Jensen RA, Poss WB. A randomised, blinded comparison of chloral hydrate and midazolam sedation in children undergoing echocardiography. *Clin Pediatr* 2001;40:381-7.
10. Zgleszewski SE, Zurakowski D, Fontaine PJ, D'Angelo M, Mason KP. Is Propofol a safe alternative to pentobarbital for sedation during pediatric diagnostic CT? *Radiology* 2008;247:528-34.
11. Mahata AM, Willschkle H, B. Kabon S, Kettner C. Propofol-based sedation regimen for infants and children undergoing ambulatory magnetic resonance imaging. *BJA* 2008;101: 239-43 12
12. Sottas CE, Anderson BJ. Dexmedetomidine: the new all-in-one drug in paediatric anaesthesia? *Curr Opin Anaesthesiol*.2017; 30:441-451.
13. Zhang W, Fan Y, Zhao T, et al. Median effective dose of intranasal dexmedetomidine for rescue sedation in pediatric patients undergoing magnetic resonance imaging. *Anesthesiology* 2016; 125(6):1130-1135.
14. Ahmed SS, Unland T, Slaven JE, Nitu ME. High dose dexmedetomidine: effective as a sole agent sedation for children undergoing MRI. *Int J Pediatr* 2015; 2015:393-372
15. Erkonen G, Lamb F, Tobias JT. High-dose dexmedetomidine-induced hypertension

- in a child with traumatic brain injury. *Neurocritical Care* 2008; 9(3):366–9.
16. Mason KP, Zurakowski D, Zgleszewski SE. High dose dexmedetomidine as the sole sedative for pediatric MRI. *Paediatric Anaesthesia* 2008;18(5):403–11.
17. Koruk S, Mizrak A, Gul R. Dexmedetomidine–ketamine and midazolam–ketamine combinations for sedation in pediatric patients undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy. *J Anesth* 2010; 24:858–63.
18. Erden A, Artukoglu F, Gozacan A, Ozgen S. Comparison of propofol/fentanyl and ketamine anesthesia in children during extracorporeal shockwave lithotripsy. *Saudi Med J* 2007;28(3): 364-8.
19. Andolfatto G, Abu-Laban RB, Zed PJ, et al. Ketamine-propofol combination (ketofol) versus propofol alone for emergency department procedural sedation and analgesia: a randomized double-blind trial. *Ann Emerg Med* 2012; 59(6):504–12.
20. Pambianco DJ, Vargo JJ, Pruitt RE, Hardi R. Computer-assisted personalized sedation for upper endoscopy and colonoscopy: a comparative, multicenter randomized study. *Gastrointestinal Endoscopy* 2011; 73(4):765-72.
21. Mason KP, Padua H. Radiologist-supervised ketamine sedation for solid organ biopsies in children and adolescents. *AJR*: 2009; 192:1261–5.
22. Sacchetti A, Stander E, Ferguson N, et al. Pediatric procedural sedation in the community emergency department. *Pediatr Emerg Care* 2007;23:218–22.
23. Hockenberry MJ, McCarthy K, Taylor O. Managing Painful Procedures in Children With Cancer. *J Pediatr Hematol Oncol* 2011;33:119–27.
24. Metzner J, Posner KL, Domino KB. The risk and safety of anesthesia at remote locations. *Current Opinion in Anesthesiology* 2009;22:502–8

KONFLIKT INTERESA

Autori izjavljaju da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali nikakav konflikt interesa.

ADRESA AUTORA:

Jelena Mačar Novaković

E mail: macar_jelena@yahoo.com

Železnička 19/12, Novi Sad

PREDATO U ŠTAMPU: 15.03.2018.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 26.05.2018.